

ҚОРАҚЎЛЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Иномов Жафарбек Гуломжон ўғли

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик
ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази таянч докторанти

АННОТАЦИЯ: Мақолада қорақўлчиликда мавжуд муаммолар ва уларнинг ечимига қаратилган таклифлар берилган. Қорақўлчилик кластерларининг асосий имкониятлари бир тизимга келтирилган. Қорақўлчилик кластерларини ривожлантиришдан ҳосил бўладиган ижобий натижалар изоҳланган.

КАЛИТ СЎЗЛАР: Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти, қорақўлчилик, чўл-яйлов, маҳсулдорлик, озуқа, ем маҳсулотлари, гўшт, жун, тери.

ANNOTATION: The article presents existing problems in cattle breeding and proposals aimed at their solution. The main possibilities of cattle breeding clusters are presented in one system. The positive results of the development of cattle-breeding clusters are explained.

KEY WORDS: Agricultural products, livestock, desert-pasture, productivity, feed, fodder products, meat, wool, leather.

Республикамизда аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш билан биргаликда аграр тармоқнинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш юзасидан амалга оширилаётган ислохотлар доирасида қорақўл маҳсулотларини етиштириш ва қорақўлчилик кластерлари фаолияти самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Бунда аҳоли жон бошига қорақўлчилик маҳсулотлари истеъмоли даражасини ошириш, қайта ишлаш тизимини ривожлантириш замон талаби ҳисобланади. Аммо, республикада қорақўллар сони мунтазам равишда ортиш тенденциясига эга бўлаётганига қарамай, маҳсулдорлиги пастлигича қолмоқда. Таҳлиллар кўрсатишича,

маҳсулдорликнинг пастлиги аксарият ҳолларда озуканинг таъминот даражаси, сифатининг талабга жавоб бериши, зооветеринария ва наслчилик ишлари қандай йўлга қўйилганлигига боғлиқ. Қорақўлчилик тармоғи ривожланиши ҳолатига эътибор қаратадиган бўлсак, қорақўлчилик тармоғини озуқа билан таъминлаш, қорақўллар наслини яхшилаш, қорақўллар касалликларига қарши профилактик тадбирларни амалга ошириш, даволаш ва бошқа шу каби хизматларни ташкил қилиш масалалари фақатгина ишлаб чиқарувчилар томонидан ташкил қилиниши қийин бўлган масалалардан ҳисобланади. Мамлакатимизда мавжуд қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан, жумладан чўл-яйлов ерларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, ишлаб чиқариш ҳажмини ва қўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар улушини кенгайтириш ҳисобига қишлоқ хўжалиги корхоналари даромадини янада ошириш бўйича катта имкониятлар мавжуд. Аммо, қорақўлчилик тармоғида иқтисодий, институционал, таркибий ва эркинлаштириш бўйича амалга оширилаётган ислоҳотларга қарамадан, тармоқ иқтисодиёти барқарор ривожланмасдан, маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш самарадорлиги паст ҳамда молиявий жиҳатдан ночор хўжаликлар сифатида қолмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармони ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 мартдаги «Қорақўлчилик соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3603-сон Қарори, 2019 йил 16 августдаги «Қорақўлчилик тармоғини комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4420-сон Қарори, 2021 йил 9 февралдаги «Қорақўлчилик тармоғини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4984-сонли ва 2021 йил 8 июлдаги «Республикада мавжуд яйловлардан унумли фойдаланиш, ипак ва жунни қайта ишлашни қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-5178-сонли Қарорларида наслчилик қорақўлчилик хўжаликларида ташкилий,

иқтисодий ва ҳуқуқий муносабатларни такомиллаштириш вазифалари белгиланган.

Қорақўлчиликни жадал ривожлантиришни таъминлаш, қорақўлчилик кластерларини ташкил қилган ҳолда хом ашёни чуқур қайта ишлашни ташкил этиш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни ички ва ташқи бозорларга олиб чиқишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, жойларда янги иш ўринларини яратиш ва аҳоли даромадларини ошириш мақсадида, республикамиз бўйича яқин йилларда 50 та қорақўлчилик кластерларини ташкил қилиш, шу жумладан, Қорақалпоғистон Республикасида 11 та, Навоий вилоятида 18 та, Бухоро вилоятида 7 та, Жиззах вилоятида 2 та, Самарқанд вилоятида 3 та, Қашқадарё вилоятида 5 та ва Сурхондарё вилоятида 4 та қорақўлчилик кластерларини ташкил қилиш кўзда тутилган.

Қорақўлчилик кластерларини тузишдан мақсад соҳани модернизация қилиш ва ривожлантириш ҳисобланади.

	Қорақўлчилик кластерларининг асосий имкониятлари
1	Ўзбек қорақўли брендини яратиш ва шакллантириш
2	Экспорт ҳажмини ошириш
3	Чорвадорларни малакасини ошириш
4	Яйлов ерларини деградацияси сақлаш ва яйлов ўсимликларини сақлаш
5	Гўшти қайта ишлаш
6	Тайёр гўшт маҳсулотлари шахобчаларини ташкил қилиш
7	Жунни қайта ишлаш
8	Қўй териларини қайта ишлаш
9	Табиий теридан тайёрланган маҳсулотлар яратиш
10	Гранулали омухта ем ишлаб чиқариш
11	Ветеринария шахобчасини ташкил этиш ва бошқалар

1-расм. Қорақўлчилик кластерларининг асосий имкониятлари

Яйловлардан фойдаланиш ва қорақўлчилик хўжаликлари фаолиятига таъсир қиладиган омиллар таркиби никланиши ва улар бир тизимга келтирилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бу омилларни таркибига:

- институционал омиллар;
- ижтимоий, маданий ва иқтисодий омиллар;
- аҳолини яшаш даражаси;
- инфратузилма, хизмат кўрсатиш ва ердан фойдаланиш омили;
- биофизик ва экологик омилар киритилди⁴.

Бугунги кундаги техник имкониятлар рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда жараённи масофадан бошқариш имконини бериши боисдан, подани уруғлантириш учун қўйилган насли қорақўллар махсус датчиклар билан жиҳозланиши ва уларнинг ҳаракатланиши, организмда юз бераётган физиологик жараёнларни масофадан кузатиш тизимини жорий қилиш тавсия этилади. Дронлар ёрдамида ҳам жараён мониторингини йўлга қўйиш орқали туман ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлимига насли чорва молидан фойдаланиш билан боғлиқ барча маълумотлар тўпланиб, умумлаштирилади ва таҳлил қилинади. Таҳлиллар кўрсатишича, экин майдонлари таркибида ем-хашак экинлари майдони салмоғи кескин камаймоқда, жумладан, 1990 йилда республика бўйича экин майдонлари 30 таркибида ем-хашак экинлари майдонлари салмоғи 23,0 фоизни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2018 йилга келиб 7,1 фоизга тушиб қолган⁵. Бу эса ўз навбатида чорва ва қорақўл моллари маҳсулдорлиги пасайишининг сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Шу боисдан чорвачилик хўжаликларида «қанча ем-хашак етиштириш имкиниятини ҳисобга олган ҳолда чорва моллари ва қорақўллар бош сонини режалаштиришни йўлга қўйиш» лозим.

Хулоса қилиб айтганда, Наслчилик қорақўлчилик хўжаликларини иқтисодий барқарор ривожлантиришда маҳсулдорлик мониторинги, наслчилик

⁴ Шодиев Бекзод Тўлкиновичнинг “Қишлоқ хўжалигини модернизациялаш шароитида қорақўлчилик тармоғининг самарадорлигини ошириш” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси.

⁵ Қўччиев Улуғбек Мирзамашрабовичнинг “Чорвачилик хўжаликларида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси.

ишлари ва қайта урчитиш, озиқлантириш ва сервис хизмати, инфор­мацион таъминот ва маркетинг тамойилларига эътибор қаратиш лозим.

Қоракўлчилик кластерларини ташкил қилиш насли қоракўл қўйлар бош сонини барқарор кўпайтириш, қоракўлчиликда банд бўлган аҳолини турмуш даражасини яхшилаш, қишлоқ ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, янги иш ўринларини ташкил этиш, энг асосийси чўл ва сахро ҳудудларида янги иш ўринларини ташкил қилиниши, бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдидаги кредиторлик қарзларининг кескин қисқаришига замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Халқ сўзи газетасининг расмий веб сайти маълумотлари.

2. Lex.uz электрон қонунчилик ҳужжатлари портали.

3. Шодиев Бекзод Тўлқиновичнинг “Қишлоқ хўжалигини модернизациялаш шароитида қоракўлчилик тармоғининг самарадорлигини ошириш” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси.

4. Қўччиев Улуғбек Мирзамашрабовичнинг “Чорвачилик хўжаликлари­га хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси.